

ӘОЖ(УДК)

373.5:539.1:004.451.35

ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛАРДЫҢ РӨЛІ

РАМАЗАН ЖІБЕК САЙДАХМЕДҚЫЗЫ

1 курс магистранты

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қаласы

Аңдатпа. Бұл мақалада физика пәнін оқытуда виртуалды зертханаларды қолданудың тиімділігі мен олардың оқу нәтижесіне тигізетін әсері жан-жақты талданады. Виртуалды зертханалар оқушыларға күрделі физикалық құбылыстарды көрнекі түрде түсінуге, тәжірибе жүргізуге және алынған нәтижелерді талдауға мүмкіндік береді. Мұндай зертханалар арқылы оқушылар тәжірибелік дағдыларды меңгеріп қана қоймай, сыни және логикалық ойлау қабілеттерін дамытады. Сонымен қатар, виртуалды ортада жұмыс істеу оқушылардың өз бетімен ізденуін, дербес шешім қабылдауын және зерттеу нәтижесін дәлелдей білуін қалыптастырады. Мақалада дәстүрлі және виртуалды зертханалардың айырмашылықтары салыстырылып, олардың оқыту сапасына, білімді меңгеру деңгейіне және оқу ынтасына әсері сипатталған. Сондай-ақ, елімізде виртуалды зертханаларды білім беру үдерісіне енгізу бағытындағы тәжірибелер мен жетілдіру мүмкіндіктері қарастырылған. Зерттеу барысында виртуалды зертханаларды пайдалану физика пәнін оқытуды заман талабына сай деңгейге көтеріп, оқу процесін интерактивті әрі нәтижелі етуге мүмкіндік беретіні анықталды.

Кілт сөздер: физика пәні, виртуалды зертхана, ақпараттық технология, оқыту процесі, сыни ойлау, оқыту тиімділігі.

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается эффективность использования виртуальных лабораторий при обучении физике и их влияние на результаты учебной деятельности. Виртуальные лаборатории позволяют учащимся наглядно понимать сложные физические явления, проводить эксперименты и анализировать полученные результаты. Такие лаборатории не только способствуют формированию практических умений, но и развивают критическое и логическое мышление. Кроме того, работа в виртуальной среде формирует у учащихся самостоятельность, способность к исследовательской деятельности и умение аргументировать полученные выводы. В статье проводится сравнение традиционных и виртуальных лабораторий, описывается их влияние на качество обучения, уровень усвоения знаний и учебную мотивацию. Также рассматривается отечественный опыт внедрения виртуальных лабораторий в образовательный процесс и пути его совершенствования. В результате исследования установлено, что применение виртуальных лабораторий способствует повышению уровня преподавания физики до требований современного образования, обеспечивая интерактивность и результативность учебного процесса.

Ключевые слова: предмет физики, виртуальная лаборатория, информационные технологии, учебный процесс, критическое мышление, эффективность обучения.

Abstract. This article provides a detailed analysis of the effectiveness of using virtual laboratories in teaching physics and their impact on students' learning outcomes. Virtual laboratories enable learners to visually comprehend complex physical phenomena, conduct experiments, and analyze the obtained results. Such laboratories not only help develop practical skills but also foster critical and logical thinking. In addition, working in a virtual environment cultivates students' independence, research abilities, and the capacity to justify their conclusions. The article compares traditional and virtual laboratories, describing their influence on teaching quality, knowledge acquisition, and learning motivation. The paper also discusses Kazakhstan's experience in

integrating virtual laboratories into the educational process and outlines possible ways to improve their implementation. The conducted research has demonstrated that the implementation of virtual laboratories enhances the level of physics instruction in accordance with contemporary educational standards, ensuring the interactivity and effectiveness of the learning process.

Keywords: *physics subject, virtual laboratory, information technology, learning process, critical thinking, teaching effectiveness.*

Кіріспе. Қазіргі таңда білім беру жүйесінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану оқыту үдерісінің ажырамас бөлігіне айналды. Әсіресе физика пәнін оқытуда жаңа технологияларды пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға және күрделі физикалық құбылыстарды көрнекі түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Солардың ішінде ерекше назар аударатын бағыттың бірі – виртуалды зертханаларды қолдану.

Виртуалды зертхана – бұл ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде жасалған оқу ортасы, онда нақты құрал-жабдықтарсыз тәжірибелер жүргізуге, бақылау жасауға және нәтижелерін талдауға болады. Мұндай зертханалар оқушылардың эксперименттік дағдыларын дамытып, теориялық білімін тәжірибемен ұштастыруға ықпал етеді.

Физика – табиғат заңдылықтарын тәжірибе арқылы дәлелдеуді қажет ететін ғылым. Сондықтан бұл пәнді оқытуда зертханалық жұмыстардың маңызы зор. Дегенмен, қазіргі мектеп жағдайында барлық эксперименттерді нақты құрал-жабдықтармен орындау әрдайым мүмкін бола бермейді. Мұндай жағдайда виртуалды зертханаларды пайдалану физика сабағын тиімді ұйымдастырудың баламалы және заманауи жолы болып табылады.

Зерттеушілердің пікірінше, виртуалды зертханаларды қолдану оқыту үдерісін жандандырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. Мәселен, ресейлік ғалымдар И.В. Роберт, Е.С. Полат еңбектерінде виртуалды зертханалардың білім сапасын арттырудағы тиімділігі жан-жақты қарастырылған. Олар мұндай технологиялардың оқушының танымдық белсенділігін арттырып, ғылыми ойлау мен тәжірибелік дағдыларды дамытуға ықпал ететінін атап өтеді [1], [2].

Елімізде виртуалды зертханаларды қолдану бағытында соңғы жылдары айтарлықтай даму байқалуда. «Bilimland», «iTest», «Twig-Bilim» сияқты ұлттық білім беру платформалары физика пәніне арналған интерактивті тәжірибелер мен модельдерді кеңінен енгізуде. Бұл ресурстар ауыл мектептері мен шалғай өңірлердегі оқушыларға да заманауи білімге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ҚР Оқу-ағарту министрлігі цифрлық білім беру ресурстарын дамыту мен мектептерге енгізу бойынша арнайы бағдарламалар қабылдаған. Виртуалды зертханалардың көмегімен оқушылар күрделі тәжірибелерді қауіпсіз ортада орындап, физикалық құбылыстардың мәнін терең түсінеді. Сонымен қатар, бұл технология оқытушыға оқу материалын тиімді жеткізуге және оқу процесін дараландыруға мүмкіндік береді [3].

Зерттеу әдістері мен материалдар. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде ақпараттық технологиялар оқыту процесінің негізгі құрамдас бөлігіне айналып отыр. Солардың ішінде виртуалды зертханалар ерекше орын алады. Олар оқушыларға физикалық құбылыстарды тәжірибе жүзінде бақылауға және түрлі эксперименттерді қауіпсіз ортада орындауға мүмкіндік береді.

Виртуалды зертханалар тек физика емес, басқа да жаратылыстану пәндерінде кеңінен қолданылады. Дегенмен, физика ғылымының күрделілігі мен оның тәжірибеге сүйенетін табиғаты бұл технологияны аса қажет етеді. Себебі көптеген физикалық құбылыстарды көзбен көру мүмкін емес. Мысалы, атом құрылысы, электромагниттік толқындардың таралуы немесе ғарыштық денелердің қозғалысын тікелей бақылау мүмкіндігі жоқ. Осындайда виртуалды зертхана бұл құбылыстарды көрнекі түрде модельдеп көрсетудің ең тиімді жолы болып саналады.

Алдымен виртуалды зертхананың мәнін және олардың құрылымын түсіну маңызды. Виртуалды зертхана – бұл құрал-жабдықтарсыз немесе мүлде болмаған жағдайда да тәжірибелер жасауға мүмкіндік беретін арнайы бағдарламалық және техникалық жүйе. Осылайша, біз виртуалды зертханаларды нақты әлемдегі қондырғымен тікелей байланыссыз немесе оның толық болмауында эксперименттер жүргізуге мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық жүйе ретінде анықталады. Ол мұндай зертханалар оқушыларға физикалық процестер мен құбылыстарды визуалды түрде бақылап, параметрлерді өз бетінше өзгерту арқылы ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыруға жағдай жасайтынын атап өтеді. Сонымен қатар виртуалды зертханалар оқу процесінің сапасын арттырып қана қоймай, оқытудың интерактивтілігін, қолжетімділігін және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді [4].

Виртуалды зертханалар, өз кезегінде, әртүрлі жағдайларды модельдеуге мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама болып табылады. Бұл зертханалар ғылым мен техниканың қазіргі жағдайына сәйкес келетін заманауи жабдықтарды пайдалана отырып, дәстүрлі зертханаларды жаңа деңгейге көтереді. Виртуалды зертханалардағы әрекеттер тізбегін сипаттау нақтылықты талап етеді, себебі мұндай зертханалардың әрқайсысы бірнеше бөлімдерден құралып, әдіснамалық тұрғыдан негізделеді:

1. Жұмыстың сипаттамасы.
2. Жұмыстың барысы.
3. Зертханалық жұмысты орындау.
4. Қорытынды.

Кез келген зертханалық жұмысты дұрыс орындау үшін оқушылар зерттеу тақырыбы бойынша теориялық материалды мұқият зерттеуі керек. Сондықтан, виртуалды зертханада мұндай атаумен бөлім дәстүрлі зертханаға қарағанда толығырақ ұсынылуы керек. «Жұмыстың сипаттамасы» бөлімінде зерттеу мақсаты анықталып, тәжірибелік орнатудың құрылымдық сызбасы ұсынылады. Сонымен қатар, есептеулерге қажетті формулалар мен графиктерді өңдеу және талдау тәсілдері ұсынылады. «Жұмыстың барысы» бөлімінде оқушылар зертханалық жұмысты орындау бойынша қадамдық нұсқаулар алады. «Зертханалық жұмысты орындау» бөлімінде тәжірибені жасап, бақылайды, тәжірибе барысында алынған өлшенген мәндерді жазып, есептеулер жүргізеді және қателерді есептейді. «Қорытынды» бөлімінде оқушылар жасалған зертханалық жұмыс бойынша қорытынды жасайды. Виртуалды зертханаларды құру және оларды оқу процесіне біріктіру тәсілі әр пәннің ерекшеліктеріне сәйкес саралануы және бейімделуі керек [5].

Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты – оқушылардың тек дайын білімді меңгеруі ғана емес, сонымен қатар оны талдап, қолдана білу қабілеттерін дамыту. Осы тұрғыдан алғанда, виртуалды зертханалар оқушылардың сыни ойлауын, зерттеу қабілетін және шығармашылық белсенділігін қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Виртуалды зертханаларда оқушылар тәжірибенің барлық кезеңін өз бетінше жоспарлап, орындап және нәтижесін талдай алады. Мұндай іс-әрекет барысында олар болжам жасайды, қателіктерді түзетеді, деректерді салыстырып, қорытынды шығарады. Бұл – сыни ойлаудың негізгі компоненттері. Яғни, оқушы тек ақпаратты қабылдаушы емес, оны талдаушы және шешім қабылдаушы тұлғаға айналады.

Физика пәнінде виртуалды тәжірибелер жасау кезінде оқушылар ғылыми зерттеу әдістерін меңгереді: бақылау, өлшеу, талдау, эксперимент қою және нәтижені интерпретациялау. Осындай дағдылар олардың зерттеу мәдениетін қалыптастырып, логикалық және аналитикалық ойлауын дамытады. Мысалы, виртуалды ортада электр тізбегін жинау тапсырмасы берілсе, оқушы әр элементтің қызметін өз бетінше түсініп, схеманы құрастырады. Қате қосқан жағдайда бағдарлама бірден нәтижені көрсетеді, оқушы сол сәтте қатесін талдап, қайтадан түзетеді. Бұл әрекет оқу процесін белсенді, интерактивті және танымдық тұрғыдан пайдалы етеді.

Виртуалды зертханалар оқушылардың топпен және жеке жұмыс істеу дағдыларын да жетілдіреді. Топтық тапсырмалар кезінде әр оқушы өз рөлін орындайды: біреуі тәжірибені

жоспарлайды, екіншісі өлшеулерді орындайды, үшіншісі қорытынды жасайды. Мұндай өзара әрекет коммуникативтік мәдениетті, жауапкершілікті және бірлескен шешім қабылдау қабілетін дамытады. Сонымен қатар, виртуалды зертханалар оқушылардың зерттеушілік қызығушылығын арттырады. Олар үшін тәжірибе жасау ойын секілді қызықты әрі ынталандырушы сипатқа ие [6], [7].

Виртуалды зертхананы іске асыратын платформалар – бұл оқыту процесінде нақты зертханалық тәжірибелерді компьютерлік ортада модельдейтін арнайы бағдарламалық жүйелер. Мұндай платформалар оқушыларға тәжірибе жасау кезінде қауіпті жағдайлардан аулақ болуға, күрделі құрал-жабдықтарды қажет етпей, ғылыми құбылыстарды түсінуге мүмкіндік береді. Олар оқу процесін заманауи ақпараттық технологиялармен біріктіріп, интерактивті және көрнекі оқыту әдісін қалыптастырады.

Қазіргі таңда кеңінен қолданылатын бірнеше тиімді виртуалды зертхана платформалары бар:

1. PhET Interactive Simulations (<https://phet.colorado.edu>) – АҚШ-тың Колорадо университеті жасаған онлайн платформа. Бұл жүйе физика, химия, математика және биология пәндері бойынша жүздеген тәжірибелерді қамтиды. PhET симуляциялары қарапайым интерфейспен, көрнекі графикамен және нақты физикалық заңдарға негізделген есептеулермен ерекшеленеді. Мұнда оқушылар өздігінен параметрлерді өзгертіп, құбылыстардың қалай жүретінін бақылай алады.

2. Labster (<https://www.labster.com>) – халықаралық деңгейде танымал виртуалды зертхана. Ол негізінен жоғары оқу орындары мен колледждерде қолданылады, бірақ мектеп бағдарламасына да бейімделген. Labster платформасы 3D ортада жұмыс істеп, пайдаланушыларға зерттеу жүргізу, нәтижелерді талдау және қорытынды жасау мүмкіндігін береді. Бұл платформа әсіресе қашықтан оқытуда тиімді.

3. Crocodile Physics (<https://www.int-edu.ru/content/crocodile-clips-limited>) – физикалық тәжірибелерді визуалды түрде көрсетуге арналған бағдарлама. Оның артықшылығы – электр тізбектерін, механикалық қозғалыстарды, толқындар мен оптикалық құбылыстарды нақты модельдеу мүмкіндігі. Пайдаланушы тәжірибенің барлық элементтерін өз қалауынша өзгертіп, нәтижесін бірден көре алады.

4. VirtuLab (<http://www.virtulab.net>) – отандық және ресейлік білім беру жүйелеріне бейімделген виртуалды зертхана. Бұл платформа мектеп оқушыларына арналған қарапайым әрі түсінікті интерфейске ие. Мұнда әр пән бойынша дайын зертханалық жұмыстар, нұсқаулықтар және тәжірибелік тапсырмалар бар.

5. BilimLand (<https://bilimland.kz>) – Қазақстанда кеңінен қолданылатын білім беру платформасы. Онда виртуалды зертханалар, симуляциялар мен электронды тәжірибелер жинақталған. BilimLand физика, химия, биология сияқты пәндер бойынша интерактивті сабақтар мен зертханалық жұмыстарды ұсынады. Платформа үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) қолжетімді және қашықтықтан оқыту жүйесіне бейімделген.

6. Algodoo (<https://www.algodoo.com>) – физикалық процестерді ойын түрінде модельдейтін тегін бағдарлама. Ол әсіресе бастауыш және орта буын оқушыларына қолайлы, себебі визуалды және көңілді түрде оқытуға мүмкіндік береді.

Осы платформалардың барлығы бір мақсатқа бағытталған — оқушылардың ғылыми дүниетанымын кеңейту, пәнге деген қызығушылығын арттыру және теориялық білімді тәжірибемен ұштастыру. Виртуалды зертханалар оқыту процесін заманауи деңгейге көтеріп, білім беру сапасын жақсартуға үлкен үлес қосады [8].

Виртуалды зертханаларды оқу процесіне енгізу физика пәнін оқыту сапасын жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Мұндай технологиялар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың тәжірибелік дағдыларын, сыни ойлауын және ғылыми ізденісін қалыптастыруға айтарлықтай ықпал етеді. Физика пәнін оқытуда дәстүрлі және виртуалды зертханалық жұмыстарды салыстыра отырып, олардың тиімділігін, ерекшеліктерін және оқу нәтижесіне ықпалын анықтауға болады. Дәстүрлі зертханалық

жұмыс оқушыларға нақты құрал-жабдықтармен жұмыс істеу тәжірибесін береді, алайда қауіпсіздік, уақыт және ресурстық шектеулер жиі кездеседі. Ал виртуалды зертханалар бұл кемшіліктерді жойып, оқу процесін икемді, көрнекі және интерактивті етеді. Осы мақсатта төменде физиканы оқытуда қолданылатын дәстүрлі және виртуалды зертханалық жұмыстардың негізгі сипаттамалары салыстырмалы түрде берілді (1-кесте).

№	Салыстыру көрсеткіші	Дәстүрлі зертханалық жұмыс	Виртуалды зертханалық жұмыс
1	Орындау ортасы	Нақты физикалық құрал-жабдықтарды қолдану арқылы сыныпта орындалады.	Компьютерлік бағдарламада, платформада орындалады.
2	Қауіпсіздік деңгейі	Оқушылар қауіпсіздік ережесін сақтамаса кейбір тәжірибелер қауіпті болуы мүмкін (жоғары кернеу, қыздыру).	Тәжірибе виртуалды түрде жүргізілгендіктен, қауіпсіз орта қамтамасыз етіледі.
3	Құрал-жабдыққа тәуелділік	Құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі, істен шығуы тәжірибені шектейді.	Барлық құралдар цифрлық түрде модельденеді, кез келген уақытта қолжетімді.
4	Уақыттың тиімділігі	Зертханалық жұмысты дайындау көбірек уақыт алады.	Тәжірибе бірнеше минут ішінде орындалады
5	Нәтиженің дәлдігі	Нәтиже құралдың сезімталдығына және оқушылардың өлшеулеріне байланысты өзгереді.	Бағдарлама автоматты түрде есептейді.
6	Оқушының рөлі	Мұғалімнің нұсқауымен орындаушы ретінде әрекет етеді, белсенділік деңгейі шектеулі.	Оқушы зерттеуші рөлін атқарады, тәжірибені өзі орындап, талдайды.

1-кесте. Дәстүрлі және виртуалды зертханалық жұмыстардың салыстырмалы талдауы

Талдау мен нәтижелер. Физика пәнін оқытуда күрделі кванттық құбылыстарды түсіндіру кезінде оқушылардың елестету қабілетін арттыратын көрнекілік пен интерактивті құралдардың маңызы зор. Осындай құбылыстардың бірі – фотоэффект құбылысы, яғни жарықтың әсерінен металдың бетінен электрондардың бөлініп шығу процесі. Дәстүрлі оқытуда фотоэффектті көрсету үшін құралдар қажет болғандықтан, бұл тәжірибе тек теория жүзінде ғана қарастырылады. Ал PhET Interactive Simulations платформасы бұл қиындықты тиімді шешеді. Виртуалды зертхана оқушыларға жарықтың толқын ұзындығын, жиілігін және қарқындылығын өзгерте отырып, электрондардың шығу энергиясын бақылауға мүмкіндік береді. Мұндай тәжірибе оқушылардың абстрактілі түсініктерді нақты бақылауға, физикалық заңдылықтарды өз бетімен ашуға, сондай-ақ ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға зор мүмкіндік береді (1-сурет). Суретте жарық көзі ультракүлгін және көрінетін жарық диапазонында сәуле шығарып тұр. Жарық платина (Platinum) металынан жасалған катод бетіне түседі. Жарық толқын ұзындығы 108 нм, ал жарықтың қарқындылығы 77% деңгейінде орнатылған. Катодтан ұшып шыққан электрондар анодқа қарай қозғалып, электр тізбегінде ток ($I = 0.738 \text{ A}$) пайда болады. Бұл фотоэффект құбылысы болып табылады. Бұл құбылысты алғаш рет 1887 жылы Генрих Герц байқап, кейін Альберт Эйнштейн оны теориялық тұрғыда түсіндіріп, жарықтың кванттық табиғатын дәлелдеді [9], [10].

PhET симуляциясын пайдалану арқылы оқушылар фотоэффект заңдылығын сапалық және сандық тұрғыдан зерттей алады. Олар жарықтың жиілігі мен энергиясы арасындағы байланысқа талдау жасап, электрондардың шығу жұмысын анықтай алады. Мұндай тәсіл оқу материалын тек есте сақтауға емес, эксперименттік ойлауды дамытуға, логикалық қорытынды жасауға және дербес зерттеу жүргізуге бағыттайды. Сонымен қатар, визуалды кері байланыс пен нақты уақыт режимінде параметрлерді өзгерту мүмкіндігі оқушылардың оқу мотивациясын арттырады.

1-сурет. Фотоэффект құбылысы

Қазіргі заманғы білім беру жүйесі цифрлық технологияларды белсенді түрде пайдаланады, ал виртуалды зертханалар олардың арасында ерекше орын алады. Оларды физиканы оқытуда енгізу оқуды көрнекі, қауіпсіз және тиімді етеді. Физиканы оқытудағы виртуалды зертханалардың артықшылықтары:

1. *Қауіпсіздік және ыңғайлылық.* Көптеген физикалық тәжірибелерде техникалық немесе қауіпсіздік тұрғысынан қиындықтар туындайды. Мысалы, жоғары вольтты тізбектермен, лазерлік құрылғылармен немесе сынғыш аспаптармен жұмыс істеу оқушылар үшін қолайсыздық тудыруы мүмкін. Виртуалды зертхана мұндай қауіпсіздік шектеулерін болдырмай, тәжірибені толықтай қауіпсіз цифрлық ортада жүргізуге жағдай жасайды.

2. *Уақыт пен ресурстарды үнемдеу.* Дәстүрлі зертханада жабдықты дайындауға, құралдарды орнатуға және эксперименттен кейін тазалауға айтарлықтай уақыт жұмсалады. Виртуалды зертханалар қосымша материалдар немесе құралдарды қажет етпей, экспериментті бірнеше секунд ішінде бастауға мүмкіндік береді. Бұл оқу процесін динамикалық және үнемді етеді.

3. *Жеке оқыту.* Әрбір оқушы оқу үдерісінде өз жеке қарқынымен жұмыс жүргізе алады: біреулері қарапайым тапсырмаларды орындай отырып негізгі ұғымдарды бекітсе, енді біреулері күрделі физикалық процестерді тереңірек зерттейді. Мұндай икемді оқыту тәсілі оқушылардың дербестігін арттырып, олардың жеке қабілеттері мен танымдық қызығушылықтарын ескеруге мүмкіндік береді.

4. *Қашықтықтан оқыту.* Интернеттің кең мүмкіндіктері виртуалды зертханаларды онлайн оқыту үдерісінде тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе материалдық-техникалық базасы жеткіліксіз, нақты тәжірибелер жүргізуге қажетті жабдықтары жоқ мектептер үшін ерекше маңызды болып табылады.

5. *Қызығушылықтың артуы.* Интерактивті элементтер, визуалды эффектілер және өз бетінше тәжірибелер жүргізу мүмкіндігі физиканы оқуды қызықты етеді. Виртуалды зертхана сабақты зерттеуге, ал оқушыны оқу процесінің белсенді қатысушысына айналдырады. Осылайша, физиканы оқытуда виртуалды зертханаларды пайдалану білім беру сапасын жақсартуға, зерттеу дағдыларын дамытуға және ғылымға тұрақты қызығушылық тудыруға көмектеседі.

Қазіргі таңда виртуалды зертханалар білім берудің инновациялық құралы ретінде кеңінен қолданылып келеді. Дегенмен, олардың артықшылықтарымен қатар, белгілі бір кемшіліктері мен шектеулері де бар. Бұл шектеулер оқыту сапасына, оқушылардың танымдық және тәжірибелік дағдыларының қалыптасуына өз әсерін тигізеді:

1. *Нақты тәжірибелік дағдылардың қалыптаспау қаупі.* Виртуалды зертханаларда тәжірибе жасау барысында оқушылар тек экран арқылы әрекет етеді. Олар құрал-жабдықтарды қолмен ұстап көру, физикалық шамаларды нақты өлшеу немесе құрылғының жұмыс істеу принципін өз көзімен көру сияқты практикалық әрекеттерден шет қалады. Бұл жағдай оқушылардың зертханалық құралдарды қолдану мәдениетін және нақты өмірде жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға кедергі келтіреді.

2. *Техникалық мүмкіндіктерге тәуелділік.* Виртуалды зертханалар жұмыс істеуі үшін интернет желісі мен заманауи компьютерлік техника қажет. Кейбір мектептерде немесе ауылдық жерлерде бұл талаптар толық орындалмайды. Төмен интернет жылдамдығы, ескірген құрылғылар немесе бағдарламаның баяу жұмыс істеуі оқушылардың тәжірибе жасауды қиындатады.

3. *Бағдарламалық және әдістемелік шектеулер.* Кейбір виртуалды зертханаларда тәжірибелердің түрі шектеулі болып келеді, яғни барлық тақырыптарды толық қамти бермейді. Бағдарлама алдын ала берілген алгоритм бойынша ғана жұмыс істейді, сондықтан оқушылар тәжірибе параметрлерін өздігінен өзгерте алмайды. Бұл олардың зерттеушілік еркіндігі мен шығармашылық белсенділігін шектейді. Сонымен қатар, кейде бағдарламалық қателердің салдарынан өлшеу нәтижелері дәл болмай, физикалық заңдылықтар бұрмаланып көрсетілуі мүмкін. Мұндай жағдайлар оқушылардың қате түсінік қалыптастыруына әкеліп соғады.

4. *Шынайы сезіну мен әсердің жетіспеушілігі.* Физикалық тәжірибе тек көру мен есту емес, сонымен бірге қолмен сезіну, бақылау және іс жүзінде әрекет ету арқылы жақсы меңгеріледі. Виртуалды ортада оқушылар құралдың салмағын, температураның өзгерісін, дыбыстың таралуын немесе үйкеліс күшін нақты сезіне алмайды.

Мұндай жағдай оқушылардың экспериментке деген эмоционалды қызығушылығын төмендетіп, тәжірибе тек ойын не бейне көрініс сияқты қабылдануына әкеледі.

5. *Барлық физикалық құбылыстарды виртуалды түрде көрсету мүмкін еместігі.* Физикада кейбір құбылыстар, мысалы, дыбыс толқындарының таралуы, үйкеліс күші, ауа қысымының әсері, магнит өрісі сияқты нақты ортада жақсы байқалады. Виртуалды модельдер бұл процестерді толық дәлдікпен көрсете алмайды, сондықтан реалистік бейне мен нақты нәтиже арасында айырмашылықтар туындайды.

Виртуалды зертханаларды физика пәнінде қолдану оқушылардың оқу нәтижесіне айтарлықтай оң әсер етеді.

Біріншіден, бұл технологиялар оқушылардың танымдық белсенділігін арттырады. Күрделі физикалық құбылыстарды тек теориялық мәтін немесе сурет арқылы емес, нақты қозғалыс пен анимация арқылы көргенде, оқушылар материалды тезірек меңгереді және оны есте сақтауы жеңілдейді. Интерактивті элементтер оқу процесін қызықты және ынталандырушы етеді, сондықтан оқушылар сабаққа белсенді қатысады.

Екіншіден, виртуалды зертханалар оқушылардың тәжірибелік дағдыларын дамытады. Дәстүрлі зертханада кейбір тәжірибелер қауіпсіздік немесе жабдықтың жетіспеушілігі себепті жүргізілмейді. Ал виртуалды ортада жоғары кернеулі ток, лазерлік сәулелену, ғарыштық қозғалыс сияқты қауіпті немесе күрделі тәжірибелерді қауіпсіз орындауға болады. Бұл

оқушыларға өз бетінше эксперимент жүргізуді үйретеді, құралдардың қызметін түсінуге көмектеседі және тәжірибелік ойлау қабілетін қалыптастырады.

Үшіншіден, виртуалды зертханалар сыни ойлау және логикалық талдау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Оқушылар тәжірибені өз бетінше жоспарлап, өлшенген мәндерді салыстырып, болжам жасап, нәтижесін интерпретациялайды. Бағдарлама қатені көрсету арқылы оқушыға өз қателігін түсініп, оны түзетуге мүмкіндік береді. Бұл процесс оқушыларды тек ақпарат қабылдаушы емес, оны талдайтын, шешім қабылдайтын зерттеуші тұлғаға айналдырады.

Төртіншіден, виртуалды зертханалар оқу нәтижесін нақты арттырады. Ғылыми зерттеулер мен педагогикалық тәжірибелер көрсеткендей, виртуалды тәжірибелерді қолданған оқушылар дәстүрлі әдіспен оқығандарға қарағанда теориялық білімді практикамен тиімді ұштастырады. Олар тәжірибенің нәтижелерін тез есептеп, графиктерді дұрыс құрастырады және қорытынды шығарады. Бұл білімнің тереңдігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Бесіншіден, виртуалды зертханалар оқушылардың ынтасы мен пәнге деген қызығушылығын арттырады. Интерактивті элементтер мен визуалды модельдер, сондай-ақ оқушылардың өздігінен іс-әрекет жасау мүмкіндігі оқу үдерісінің танымдық деңгейін жоғарылатады, нәтижесінде сабақтар анағұрлым қызықты әрі тиімді өтеді. Бұл оқушылардың ғылыми ізденісіне деген қызығушылығын арттырып, физика ғылымына тұрақты оң көзқарас қалыптастырады. Осылайша, виртуалды зертханалар физика пәнінде оқыту нәтижесін жақсарту, оқушылардың танымдық және тәжірибелік қабілеттерін дамыту, сыни ойлау мен зерттеу дағдыларын қалыптастыруда маңызды құрал болып табылады. Дәстүрлі зертханалық жұмыстарды толықтырушы ретінде қолданылғанда, виртуалды зертханалар оқу процесінің сапасын едәуір арттырады [11].

Қорытынды. Қорытындылай келе, физика пәнін оқытуда виртуалды зертханаларды қолдану – қазіргі білім беру жүйесінің дамуы мен жаңғыруының маңызды бағыттарының бірі екені анықталды. Зерттеу барысында виртуалды зертханалардың оқу үдерісіне енгізілуі оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, пәнге деген қызығушылығын арттыратыны дәлелденді. Мұндай зертханалар арқылы оқушылар тек дайын ақпаратты қабылдап қана қоймай, өз бетінше тәжірибе жүргізіп, нәтижесін талдай отырып, қорытынды жасауға үйренеді. Бұл өз кезегінде оқушылардың зерттеушілік дағдысын, шығармашылық ойлау қабілетін және логикалық пайымдау мәдениетін қалыптастырады.

Елімізде виртуалды зертханаларды білім беру үдерісіне енгізу бағытында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Bilimland, PhET, Crocodile Physics, Yenga сияқты платформалар елімізде мектептер мен жоғары оқу орындарында кеңінен қолданыла бастады. Бұл платформалар заманауи педагогикалық талаптарға сай келіп, оқу материалдарын визуализациялау, тәжірибелер жүргізу және нәтижелерді интерактивті түрде бақылау мүмкіндігін береді. Дегенмен, виртуалды зертханаларды толыққанды енгізу үшін мұғалімдердің IT-құзыреттілігін арттыру, техникалық базаны жетілдіру және оқу бағдарламаларын жаңарту қажет.

Жалпы алғанда, виртуалды зертханалар – білім берудің инновациялық бағытын айқындайтын тиімді құрал. Олар оқу процесін заманауи деңгейге көтеріп, оқушылардың ғылыми көзқарасын қалыптастыруға, практикалық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға зор үлес қосады. Сондықтан виртуалды зертханаларды оқу бағдарламасына жүйелі түрде енгізу, әдістемелік тұрғыда жетілдіру және отандық білім беру тәжірибесіне бейімдеу – болашақта білім сапасын арттырудың басты кепілі болмақ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Роберт, И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. – Москва: Академия, 2014. – 356 с.
2. Полат, Е. С., Бухаркина, М. Ю., Моисеева, М. В. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2020. – 368 с.
3. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы.
4. Трухин, А. В. Виртуальные лаборатории в системе образования: теория и практика применения. – Москва: Изд-во МПГУ, 2018. – 214 с.
5. Князева Е. М. Лабораторные работы нового поколения // Фундаментальные исследования. 2012. Ч. 3. № 6. С. 587–590
6. Привалов А.Н. Виртуальный лабораторный эксперимент - как средство обучения физике // [Электронный ресурс] URL: <http://conseducenter.ru/index.php/pedagogchtenya/111-2mos/258-privalovshahaeva/>
7. Алешкина О. В. Применение электронных учебников в образовательном процессе О. В. Алешкина // Молодой ученый. — 2012. — №11. — С. 389-391.
8. Қараев Ж.А. Оқытуда компьютерлік технологияны пайдалану// Информатика. Физика. Математика. — № 3.— 3–6-б.
9. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. –А., «Рауан», 1998.
10. PhET Interactive Simulations [Электрондық ресурс] / University of Colorado Boulder. – Қол жетімділік тәртібі: <https://phet.colorado.edu>
11. Трухин А. В. Об использовании виртуальных лабораторий в образовании // Открытое и дистанционное образование. 2002. № 4 (8). С. 81–82.